

YOSHLAR O'RTASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA QARATILGAN CHORA-TADBIRLARNING BUGUNKI KUNDAGI AHAMIYATI VA O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Informatika va uni o'qitish metodikasi” kafedrası mudiri, i.f.f.d PhD, Ilmiy rahbar

Mavlonova Muxlisa Nizomiddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776453>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar o'rtasida axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning ahamiyati va roli juda muhimligi ,texnologiyalar va onlayn platformalardan foydalanish imkoniyati ortib borayotganligi sababli, yoshlar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, kiberbulling va nomaqbul kontentga ta'sir qilish kabi kiber tahdidlar, yoshlarni raqamli izlari, maxfiylik sozlamalari va onlayn xulq-atvori haqida ongli qarorlar qabul qilishga o'rgatish va kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish ularning farovonligini himoya qilish va mas'uliyatli raqamli fuqarolikni rag'batlantirishda haqida keng qamrovli fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi,onlayn xavfsizlik, ijtimoiy tarmoqlar,kiber tahdidlar, raqamli savodxonlik,kiberbulling, ota-ona nazorati.

Kirish. Bugungi kunda endi shakllanayotgan yoshlarni turli axborotlarning salbiy ta'siridan himoya qilish dunyodagi eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yoshlarga atrofni o'rab turgan olam haqidagi ma'lumot beruvchi asosiy manbalarga esa, matbuot, televidenie, radio, global kompyuter tarmoqlari va boshqalar kiradi. Yoshlar har bir millatning kelajagidir. Bu esa yoshlarga jiddiy ahamiyat berilishi lozimligini bildiradi. Har bir shaxsning kim bo'lishligi yoshlik paytidan bilina boshlaydi. Yoshlik paytida shakllanib qolgan sifatlar insonga butun umri davomida hamroh bo'ladi. Shuning uchun jamiyatda yoshlarning odobli, aqlli, halol, tarbiyali inson bo'lishlari uchun harakat qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning keng qo'llanilishi tufayli bugungi raqamli asrda yoshlar o'rtasida axborot xavfsizligini ta'minlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Axborot xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar yoshlarni shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, onlayn firibgarlik va nomaqbul kontentga duchor bo'lish kabi onlayn tahdidlardan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan yoshlar turli onlayn xavf-xatarlarga ko'proq duchor bo'lishadi. Ularni internetdan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanish haqida o'rgatish hamda shaxsiy ma'lumotlari va maxfiyligini himoya qilish uchun zarur vositalar bilan ta'minlash muhimdir. Yoshlar o'zlarining onlayn tajribalarini muhokama qilishlari va kerak bo'lganda yordam so'rashlari uchun qulay muhit yaratish juda muhimdir. Ochiq muloqotni rag'batlantirish va har qanday onlayn xatti-harakatlar haqida xabar berish uchun resurslarni taqdim etish yoshlar uchun xavfsiz va xavfsiz onlayn muhitni saqlashga yordam beradi.Hozirgi kunda yoshlar orasida axborot xavfsizligi chora-tadbirlarining ahamiyati va roli. Bugungi raqamli asrda yoshlar har qachongidan ham ko'proq bog'lanib, ko'plab onlayn platformalar, ijtimoiy media va raqamli qurilmalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Ushbu ulanish ko'plab afzalliklarni taqdim etsa-

da, ularni turli kiberxavfsizlik xavflariga duchor qiladi. Shunday ekan, yoshlarni onlayn tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan axborot xavfsizligi chora-tadbirlarining ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Ushbu maqola yosh shaxslar uchun axborot xavfsizligining ahamiyatini o'rganadi va ularning onlayn xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarning muhim rolini ko'rib chiqadi. Yoshlar uchun axborot xavfsizligining asosiy jihatlaridan biri bu ularning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishdir. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o'yinlar va ta'lim platformalaridan keng foydalanish bilan yosh shaxslar ko'pincha potentsial xavflarni to'liq tushunmasdan shaxsiy ma'lumotlarini almashadilar. Maxfiylik sozlamalari, ota-onalar nazorati va xabardorlik kampaniyalari kabi axborot xavfsizligi choralari ularni shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, kiberbulling va onlayn yirtqichlar xavfini kamaytirish muhimligi haqida ma'lumot berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Natija va tahlillar. Kiberbulling va onlayn ta'qiblar raqamli sohadagi yoshlar orasida keng tarqalgan tashvishga aylandi. Ushbu muammolarga qarshi kurashishga qaratilgan axborot xavfsizligi choralari nafaqat kontentni filtrlash va hisobot berish mexanizmlari kabi texnologik aralashuvlarni, balki ta'lim dasturlari va qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini ham qamrab oladi.

Raqamli savodxonlik va xabardorlikni oshirish yoshlar uchun axborot xavfsizligining muhim tarkibiy qismidir. Kiberxavfsizlik bo'yicha ilg'or tajribalar, mas'uliyatli onlayn xulq-atvor va shaxsiy ma'lumotlarni onlayn almashish bilan bog'liq potentsial xavflar bo'yicha ta'lim ularni o'zlarini himoya qilish uchun bilim va ko'nikmalar bilan jihozlash uchun muhimdir. Raqamli texnologiyalar ta'lim muassasalariga tobora kirib borar ekan, axborot xavfsizligi choralari yosh o'quvchilarning onlayn xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xavfsiz tarmoq infratuzilmasi, kontentni filtrlash va yoshga mos kiberxavfsizlik bo'yicha ta'lim muhim komponentlardir. Bundan tashqari, talabalar ma'lumotlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar, xavfsiz onlayn muloqot platformalari va maxfiylik qoidalari rioya qilish xavfsiz va qulay o'quv muhitiga hissa qo'shib, yoshlarga o'zlarining ta'lim faoliyatida texnologiya afzalliklaridan foydalanish imkonini beradi.

Yoshlarning axborot xavfsizligini ta'minlashda ota-onalar va vasiylarning rolini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Axborot xavfsizligi choralari ota-ona nazorati vositalarini, onlayn xavfsizlik amaliyotlari bo'yicha ko'rsatmalarni va ota-onalar va bolalar o'rtasidagi ochiq muloqot kanallarini o'z ichiga oladi. Qo'llab-quvvatlovchi va ochiq muloqotni rivojlantirish orqali ota-onalar sog'lom raqamli odatlarni singdirishlari, potentsial onlayn xavflarni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar berishlari va raqamli makonda farzandlari uchun xavfsizlik tarmog'ini taklif qilishlari mumkin.

Xulosa. Yoshlar o'rtasida axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Hayotimizda raqamli texnologiyalar tobora rivojlanib borayotgani sababli, axborot kommunikatsiya va texnologiyalari sohasida ularning xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash birinchi o'rinda turadi. Zamonaviy ta'lim tizimida tahsil olayotgan yoshlarni bugungi kunda xushyorlikni oshirish va raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyatini shakllantirish va uni targ'ib qilish orqali yoshlarga o'zlarini kiber tahdidlardan yoki kiberhujumlardan himoya qilish uchun va ularning onlayn faoliyati bo'yicha televediniya radio va OAVlar orqali doimiy

ma'lumotlar berib borishimiz kerak. Ushbu chora-tadbirlar yordamida biz yoshlar raqamli texnologiyalardan kelgusida unumli foydalana olamiz.

References:

1. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati" *O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti* (2022).
2. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar" *O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal* (2022).
3. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." *IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR* (2022).
4. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).
5. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." *O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti* (2022).
6. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish" *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi* (2022).
7. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." *Andijon Mashinasozlik Instituti* (2022).
8. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." *O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» à «AGRO ILM* (2022).
9. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." *Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami* 11.5 (2022).
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
11. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы:* 137-151.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
13. Qodirov, Farrux. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." *Analytical Journal of Education and Development* (2022).
14. Qodirov, Farrux. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." *Journal of Advanced Research and Stability* (2022).

15. Кодиров, Фаррух. "ZAMONAVIY KOMPYUTER O'YINLARI VA ULARNING SINFLANISHI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

INNOVATIVE
ACADEMY